

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПОСЛЕ РЕМОНТА

Усан Турдиевич Бердиев к.т.н., профессор,

Гулчирой Каххорова Раҳимжон қизи-ассистент,

Уткирбек Сулаймонов Баходирович-ассистент,

Ташкентский Государственный транспортный университет

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы энергоэффективных методов после ремонтного испытания маломощных асинхронных электродвигателей. Существуют различные способы проверки электрических машин после ремонта, с целью упрощения процесса диагностирования их технического состояния, получения наиболее полных данных о возможности дальнейшей эксплуатации. Предлагаемое способ схемное решение при испытании предусматривает отдачу электроэнергии не напрямую в сеть, а накопление ее в цепи постоянного тока возможно при помощи выпрямителя.

Ключевые слова: Электропривод, электроэнергия, электрических машин, после ремонта, эксплуатации, испытания, схемное решение, постоянного тока, стабилизации напряжения, искусственного нагружения.

Annotation. This article discusses the issues of energy-efficient methods after repair testing of low-power asynchronous electric motors. There are various ways to check electrical machines after repair, in order to simplify the process of diagnosing their technical condition, obtaining the most complete data on the possibility of further operation. The proposed method of circuit design during testing provides for the return of electricity not directly to the network, but its accumulation in the DC circuit is possible using a rectifier.

Key words: Electric drive, electricity, electrical machines, after repair, operation, testing, circuit design, direct current, voltage stabilization, artificial loading.

Основной частью электропривода является электродвигатели. Среди большого разнообразия электрических двигателей асинхронные двигатели занимают главенствующее положение, они потребляют более 90% электроэнергии, идущей на питание всех электродвигателей.

Так как электрические машины имеют большой срок службы ясно, что число электродвигателей, подвергающихся ремонту, намного выше числа электродвигателей, выпускаемых промышленностью. В тоже время характеристики электродвигателей, подвергающихся ремонту, могут отличаться от характеристик новых электрических машин. При этом технический и кадровый уровень ремонтных предприятий Дальневосточного региона заметно ниже показателей заводов-изготовителей. Это приводит к тому, что даже после проведения обязательных испытательных мероприятий, повторный выход из строя отремонтированной машины является нередким явлением.

На сегодняшний день существуют определенные способы проверки электрических машин после ремонта, рекомендованные для использования с целью упрощения процесса диагностирования их технического состояния, получения наиболее полных данных о возможности дальнейшей эксплуатации такой машины, а также с целью уменьшения затрат на дорогостоящую испытательную аппаратуру.

Согласно приведенному анализу, по причине недостаточного качества выполнения ремонтных работ выходят из строя 15-20% электродвигателей в течении первых двух месяцев работы, что является недопустимым в условиях движение электрического транспорта.

Испытания является особый процесс после ремонта каждого электродвигателя и от этого зависит многие параметры по номинальным данным электродвигателя [1, 3]. Обычно для испытаний применяют два метода: 1) непосредственной нагрузки; 2) взаимной нагрузки. Наиболее эффективным режимом испытаний электрических машин является

режим, наиболее приближенный к эксплуатационным. На данный момент не существует специализированных стендов, позволяющих испытывать под нагрузкой широкий сортамент асинхронных электрических машин, различающихся по габаритно-присоединительным параметрам, мощности, высоте оси вращения. Существующие стенды для проверки электродвигателей под нагрузкой, зачастую изготавливаются непосредственно на предприятии и имеют большое количество недостатков. Наиболее полную картину о работоспособности отремонтированной электрической машины, совместно с обязательными мерами контроля состояния электрической машины, могут дать только испытания машины под нагрузкой [2, 3]. Очевидно, что такие операции, как например измерение уровня вибрации или состояния подшипников лучше измерять в условиях, соответствующих их эксплуатационным, а именно под нагрузкой [2]. Комплексные стенды для проверки технического состояния электрических машин не нашли широкого применения на ремонтных предприятиях не только ввиду сложности таких устройств в эксплуатации, но и в связи с отсутствием организаций их производящих. Существующая проблема на не нашла достойного решения – в разных цехах по ремонту электрооборудования подвижного состава применяются различные методики дополнительных испытаний асинхронных двигателей после ремонта под нагрузкой, в целом не соответствующие необходимому уровню достоверности испытаний [3, 4, 5]. Данное схемное решение предусматривает отдачу электроэнергии не напрямую в сеть, а накопление ее в цепи постоянного тока. Осуществить переход к постоянному току возможно при помощи выпрямителя. Накапливать энергию можно в конденсаторе для немедленного использования в цепи постоянного тока предлагаемой системы. Возможно также использование и заряда дополнительного аккумулятора или ионистора.

Частотный преобразователь со звеном постоянного тока включает в себя трехфазный выпрямитель и инвертор для преобразования постоянного тока в

переменный трехфазный с заданной частотой [1, 3, 5]. Для накопления энергии постоянного тока используется конденсатор, для стабилизации напряжения применяется преобразователь постоянного напряжения. При помощи выпрямителя происходит преобразование тока [3, 4]. Управление преобразователем и инвертором осуществляется при помощи микроконтроллера.

Рисунок 1 – Схема нагрузочного устройства циркуляцией электрической энергии

В целях искусственного нагружения машины при помощи изменения управляющего сигнала микроконтроллера на инвертор, частота напряжения изменяется до номинального значения. После разгона асинхронного электродвигателя данный цикл повторяется снова [2, 3]. Конденсатор разряжается на звено постоянного тока преобразователя частоты в момент разгона машины и подпитывает ее запасенной в момент рекуперации энергией. Тем самым осуществляется заметная экономия электроэнергии на процесс испытаний.

Использованная литература

- 1.Дмитриев В.Н., Кислицын А.Л. Определение характеристик асинхронных двигателей по данным испытаний в неподвижном состоянии // Электротехника. – 2001. – № 5. – С. 25–28
- 2.U.T.Berdiyev, Gapparov A.. Decrease in noise and vibration of single-phase asynchronous motors in rolling stock/ International Scientific Conference “Construction mechanics and Water Resources Engineering” (CONMECHIDRO-2020) 22-23 April, 2020 in Tashkent, Uzbekistan, Number 287.
- 3.У.Т.Бердиев - Особенности работы частотно-регулируемого тягового асинхронного двигателя. ТашИИТ, Вестник , 2015г №1, 78-80 стр.
- 4.U.T.Berdiev, A.K. Vecher, F.F.Khasanov, Investigation of the frequency characteristics of composite iron powders with insulating oxide coatings. «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering» (CONMECHYDRO – 2021), Узбекистан, Ташкент, 1 – 3 апреля.
- 5.Марченко, А. А. Энергоэффективное нагружение асинхронных электродвигателей в процессе послеремонтных испытаний / А.А.Марченко, Н.Н.Портнягин // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова. – СПб.: ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова, 2014. – Вып.6. – С.76-84.
- 6.Ахмедов, А. П. Применение пьезоэлектрических преобразователей для освещения зданий / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойбергганов // Точная наука. – 2018. – № 25. – С. 2-5.
- 7.Нуриддинов, С. Б. Статистика отказов и анализ повреждаемости электрических машин / С. Б. Нуриддинов, Б. К. Авазов, К. Т. Каршиев // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 446-452.